

NATRIYURETIK PEPTIDLARNING PEDIATRIYADAGI AHAMIYATI

(ADABIYOTLAR SHARHI)

¹Lim M.V., ²Kardjavova G.A., ³Odilova Sh.R., ⁴Tilavova A.K.

¹PhD., Samarqand davlat tibbiyot universiteti 1-Pediatriya va neonatologiya kafedrasida dotsenti,

²PhD., Samarqand davlat tibbiyot universiteti 1-Pediatriya va neonatologiya kafedrasida assistenti,

^{3,4}Samarqand davlat tibbiyot universiteti 1-Pediatriya va neonatologiya kafedrasida 1-kurs
magistratura rezidentlari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185501>

Annotatsiya. Yurak etishmovchiligi (YuYe) aholi orasida kasallanish va o'limning etakchi omillaridan biridir. Bugungi kunda surunkali yurak etishmovchiligi (SYuYe) bolalar kardiologiyasi sohasidagi asosiy muammolardan biridir. Bu bolalarda qon aylanishining buzilishi, nogironlik va bemorlar orasida o'limning yuqori darajasi bilan kechadigan organik yurak patologiyasi holatlarining ko'payishi bilan bog'liq. [2, 15]. Natriyuretik peptidlar yurak mushaklari hujayralari tomonidan yurak bo'shliqlarida cho'zilish va bosimning oshishiga javoban ishlab chiqariladigan vazoaaktiv moddalar guruhidir. Ilmiy maqolaning sharhida ushbu peptidlarning bolalarda yurak kasalliklarini tashxislashdagi rolini ta'kidlaydi. Natriyuretik peptidlarning asosiy klinik ta'siri ko'rib chiqiladi va ularning kashfiyoti va tadqiqotining qisqacha tarixi, shu jumladan, bemorning yoshiga qarab bu moddalarning qon darajasidagi o'zgarishlari taqdim etiladi. Kardiyomiyopatiyalarning turli shakllarida, miokard yallig'lanishida, shuningdek o'pkada qon hajmining oshishi bilan bog'liq tug'ma yurak nuqsonlarida yurak faoliyatini baholash va kuzatish uchun ushbu peptidlardan foydalanish natijalari tasvirlangan.

Kalit so'zlar: natriyuretik peptidlar, yurak-qon tomir tizimi, pediatriya.

Kirish

Natriyuretik peptidlar (NP - inglizcha Natriuretic Peptide) yurak mushaklari hujayralari tomonidan ajraladigan va qon tomirlari ichidagi qon hajmini va qon tomirlarining turg'unligini nazorat qilishda muhim rol o'ynaydigan tizimli va funktsional o'xshash moddalar guruhidir [21]. Yurak-qon tomir kasalliklarida natriyuretik peptidlar (NUP) darajasi yurak mushaklarining qisqaruvchanlik funksiyasini ko'rsatadi, shuning uchun ular yurak etishmovchiligini tashxislash uchun ahamiyatli bo'lishi mumkin [1]. Hozirgi vaqtda natriyuretik peptidlarning yuqori miqdorini aniqlash bemorda yurak mushaklarining disfunktsiyasi - yurak etishmovchiligi mavjudligini ko'rsatishi aniq va ishonchli tarzda tasdiqlangan [4].

Yurak mushak hujayralari tomonidan natriyuretik peptid (NP) ajralishiga asosiy turtki miyokardning ma'lum joylarining cho'zilishining kuchayishi, shu jumladan yurak kameralari ichidagi bosimning oshishi holatlari - chap qorincha qisqaruvchanligining yurak qisqarishi yoki boshlashi vaqtidagi mahalliy yoki umumiy buzilishi bilan bog'liq [16]. Bu peptidlar angiotenzin-aldosteron va simpatoadrenal tizimlar, shuningdek, vazopressinning tabiiy antagonistlari xisoblanadi. Ular siydik ajralishi, natriyning chiqarilishini oshiradi, qon bosimini pasaytiradi, venoz qon tomirlar devorlarining o'tkazuvchanligini yaxshilaydi va suyuqlikning tomir bo'shlig'idan atrofdagi to'qimalarga harakatlanishiga yordam beradi (oldingi yuklanishni kamaytiradi). Bundan tashqari, ular simpatik asab tizimining faolligini pasaytiradi (keyingi yuklanishni kamaytiradi), renin va aldosteron ishlab chiqarishni ingibirlaydi, silliq mushaklar va tomirlar endoteliyasining proliferatsiyasini sekinlashtiradi.

Yurak kasalliklarini aniqlashda natriyuretik peptidlarning amaliy ahamiyati. BNP klinik foydalanishda muhim afzalliklarga ega: qonni har qanday qulay vaqtda tahlil qilish uchun olish mumkin va peptidning o'zi bir kundan ortiq plazmada barqaror saqlanadi. Natriyuretik peptidlar darajasini baholash uchun eng maqbul o'lchov NT-pro BNP hisoblanadi, bu BNPning o'zini tekshirishdan afzalroqdir [10,20]. Qonda NT-proBNP ning yuqori konsentratsiyasi uning katta molekulyar og'irligi bilan izohlanadi, bu esa uni miokard va diastolik disfunktsiyaning dastlabki bosqichlarida aniqlashni osonlashtiradi. Bundan tashqari, NT-proBNP barqarorroq va yarim yemirilish davri BNPdan olti baravar ko'p (mos ravishda 22 daqiqaga nisbatan 120 daqiqa) [10,20]. NT-proBNP dan farqli o'laroq, BNP gormoniga kunlik ritmlar ta'sir ko'rsatadi, chunki uning yarimparchalanish davri qisqa, atigi 20 minut, NT-proBNPning yarim yemirilish davri 1-2 soatga teng. Natijada, qonda BNP darajasi kun davomida sezilarli darajada o'zgarib turadi va chap qorincha holati va funktsiyasiga qarab tez o'zgaradi. NT-proBNP ning to'plangan konsentratsiyasi miyokardning umumiy ishini aks ettiradi va uning qondagi darajasi yurak disfunktsiyasi darajasi bilan bog'liqdir [25]. Bu NT-proBNP ni kasallikning bosqichini baholash, uning kechishini bashorat qilish, shuningdek, kasallikning uzoq muddatli monitoringi uchun ob'ektiv ko'rsatkichga aylantiradi [3,7].

Natriyuretik peptidlar darajasini aniqlash Evropa kardiologlar jamiyati tomonidan surunkali yurak etishmovchiligi (SYuYe) bo'lgan bemorlar uchun majburiy tadqiqotlar ro'yxatiga kiritilgan [11]. Pediatriya amaliyotida natriyuretik peptidlarni o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlar xorijiy adabiyotlarda etarlicha kam, o'zbek adabiyotida esa bunday ishlar juda kam uchraydi. Shuning uchun gemodinamik buzilish darajasini baholash uchun NT-proBNP dinamikasini o'rganish va bu ko'rsatkichlardan bolalarda surunkali yurak etishmovchiligini davolash samaradorligi mezonlari sifatida foydalanish muhim vazifadir.

Bolalar va kattalardagi yurak yetishmovchiligining (YuYe) klinik kechishi o'xshash bo'lishi mumkin bo'lsa-da, sabablari, rivojlanish mexanizmlari va organizmga ta'siri bir-biridan farq qiladi. Bolalarda yurak etishmovchiligini keltirib chiqaradigan asosiy omillar odatda tug'ma yurak nuqsonlari (TYuN), kardiomyopatiyalar va miokard etishmovchiligi bo'lsa, kattalarda koronar arteriya kasalliklari va arterial gipertenziya birinchi o'rinda turadi [2, 5]. YuYe tashxislashning asosiy usullari klinik ma'lumotlardir, ammo kichik yoshli bemorlarda bunday tashxislash ko'pincha murakkab kechadi. Bu yurak-qon tomir tizimining moslashuvining o'ziga xos xususiyatlari, yurak patologiyasi shakllarining xilma-xilligi, simptomlarning kamligi, shuningdek, kundalik tibbiy amaliyotda yurak etishmovchiligi belgilarini aniqlash uchun maqsadli skrining dasturlarining yo'qligi bilan izohlanadi. Yurak etishmovchiligi bilan bog'liq patologik sharoitlarni erta aniqlash va ularni oldindan aytish qobiliyati alohida ahamiyatga ega [6].

Hozirgi vaqtda qon plazmasidagi NP tarkibining yoshga bog'liq dinamikasi aniqlangan. A. Nir va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotda tug'ilgandan 18 yoshgacha bo'lgan 690 ta sog'lom bolada NT-proBNP darajasini o'rganilgan. NT-proBNP konsentratsiyasi tug'ilgandan keyin darhol eng yuqori darajaga etadi, o'rtacha 3183 pg / ml ni tashkil qiladi. Bu organizmning homila qon aylanishidan kattalar qon aylanishiga fiziologik moslashuvini aks ettiradi, bu o'pkada qon oqimining ko'payishi va umumiy tomir qarshiligining oshishi bilan birga keladi. Hayotning 3-4-kunidan boshlab NT-proBNP miqdori pasayishni boshlaydi va hayotning ikkinchi haftasining oxiriga kelib o'rtacha 2210 pg / ml ga etadi.

Bundan tashqari, NT-proBNP konsentratsiyasi asta-sekin kamayadi: bir yoshda - taxminan 141 pg / ml ni, ikki yoshda - 126 pg / ml ni, olti yoshda - taxminan 70 pg / ml ni va o'n to'rt yoshda - taxminan 52 pg / ml ni tashkil qiladi. [18]. Shunday qilib, o'smirlik davrida NT-

proBNP darajasi kattalar populyatsiyasi uchun xos bo'lgan qiymatlarga barqarorlashadi, ammo 45 yoshdan keyin uning kontsentratsiyasi yana o'sishni boshlaydi [13].

Natriyuretik peptidlar (NP) bolalar kardiologiyasida, ayniqsa bolalarda turli xil kardiomyopatiyalarni o'rganishda keng qo'llaniladi. Dilatatsion kardiomyopatiya bilan kasallangan bemorlarda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, NT-proBNP darajasi yurak etishmovchiligining og'irligiga, chap qorincha hajmiga va funksiyasiga teskari proportsionaldir [19]. BNP va NT-proBNP miqdori o'lim xavfi, kasalxonaga yotqizish va yurak transplantatsiyasini kutish ro'yxatiga kiritishning muhim ko'rsatkichi xisoblanadi. BNP kontsentratsiyasi 300 pg/ml dan yuqori bo'lsa va NT-proBNP 1000 pg/ml dan yuqori bo'lsa, noxush oqibatlar ehtimoli sezilarli darajada oshadi [22,23]. Bu kasallikning boshqa shakli bo'lgan gipertrofik kardiomyopatiya yurak devorlarining qalinlashishi bilan namoyon bo'ladigan, diastolik yurak etishmovchiligining rivojlanishi va chap tomonlama qon haydalish yo'li obstruksiyasi hayot uchun xavfli aritmiyalar bilan paydo bo'ladi. Gipertrofik kardiomyopatiya bilan kasallangan bemorlarda NT-proBNP darajasi sezilarli darajada oshishi va o'rtacha 909 pg / ml ni tashkil etishi aniqlangan (sog'lom odamlarda 40,7 pg / ml ga nisbatan). NT-proBNP darajasi va qorincha miokard qalinligi va chap bo'lmacha o'lchami kabi ultratovush ko'rsatkichlari, shuningdek, Nyu-York yurak mutaxassislari assotsiatsiyasi tasnifiga ko'ra yurak etishmovchiligining funksional sinflari bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik aniqlandi [8].

Erta maktab yoshidagi bolalarda yurak etishmovchiligining asosiy sabablaridan biri miyokardning yallig'lanish kasalliklari hisoblanadi. Aholi orasida norevmatik karditning aniq chastotasi noma'lum, chunki barcha holatlar ham tashxislanmagan. O'tkir miokarditni aniqlashdan tashqari, yallig'lanishdan keyin chap qorincha disfunktsiyasining qoldiqlarini baholash muhimdir.

N. Nasser va boshqalar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda o'tkir miokardit bilan og'rigan bolalar guruhi o'rganildi. Ba'zi bemorlarda qorincha disfunktsiyasining sonografik belgilari davom etdi, boshqalari esa tiklanish tashxisi va normal funksional ko'rsatkichlar bilan kasalxonadan chiqarilgan. Barcha tiklangan bolalarda va sog'lom bolalar guruhida NT-proBNP darajasi bir xil bo'lib, o'rtacha 122 pg/ml ni tashkil etdi. Shu bilan birga, davom etayotgan yurak zararlanishi bo'lgan bemorlarda u sezilarli darajada ko'tarildi va o'rtacha 3154 pg / ml ni tashkil etdi.

Ushbu ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, NT-proBNP miyokarditdan keyin qoldiq o'zgarishlarni tashxislash, yurakning qaytmas zararlanishi va yallig'lanish jarayoni tufayli kardiomyopatiya boshlanishi xavfini bashorat qilish uchun qo'llanishi mumkin [17].

Xulosa

Shunday qilib, natriyuretik peptidlar darajasi (NP) yurak-qon tomir tizimi patologiyalarining ishonchli belgisi bo'lib, og'ir ahvolda bo'lgan bolalarda shoshilinch tashxis qo'yish uchun qo'llanishi mumkin [9,24]. Shuni ta'kidlash kerakki, yurak faoliyatining yaxshilanishi va nafas qisilishining yo'qolishi NP darajasining sezilarli darajada pasayishi bilan, uning doimiy o'sishi esa miyokardning funksional buzilishlari darajasiga bog'liq bo'lgan noqulay prognostik omil xisoblanadi [12]. NP ning miqdori yurakning funksional, strukturaviy xususiyatlari va yurak ichi gemodinamikasining buzilishlari darajasiga bog'liq

Vaqt o'tishi bilan NP darajasini kuzatish optimal davoni tanlash, uning samaradorligini kuzatish, shuningdek, miyokard kasalliklarining salbiy oqibatlari xavfini baholash uchun qo'llanishi mumkin.

1. Andreev D.A. Yurak etishmovchiligida B tipidagi natriuretik peptidlar: diagnostika, prognozni baholash va davolash samaradorligi. Laboratoriya tibbiyoti. 2003;(6).Kirish rejimi: <https://ramld.ru/articles/article.php?id=22> (kirish sanasi: 3/10/2016). [Andreev D.A. Natriuretic peptide B-type in heart failure: diagnosis, prognosis and assessment of treatment efficacy. Available from: <https://ramld.ru/articles/article.php?id=22>. (accessed: 3.10.2016). (In Russ.)]
2. Basargina E.N., Leontyeva I.V., Kotlukova N.P., Kovalev I.A., Sharykin A.S. Bolalar va o'smirlarda surunkali yurak etishmovchiligi diagnostikasi va davolash: ko'rsatmalar. M.: Rossiya bolalar kardiologlari uyushmasi, 2010. 80 p. [2. Basargina E.N., Leontyeva I.V., Kotlukova N.P., Kovalev I.A., Sharykin A.S. Diagnosis and treatment of chronic heart failure in children and adolescents: methodological recommendations. Moscow: Association of Pediatric Cardiologists of Russia, 2010. 80 p.]
3. Bugrimova M.A. Surunkali yurak etishmovchiligi bo'lgan bemorlarda miya natriuretik peptid darajasini va sistolik miokard funksiyasini baholashning klinik ahamiyati: muallifning referati. diss. ...tibbiyot fanlari nomzodi. Moskva, 2007. 28 b. [Bugrimova M.A. Clinical significance of assessing the level of brain natriuretic peptide and systolic myocardial function in patients with chronic heart failure: author's abstract. diss. ...candidate of medical sciences. Moscow, 2007. 28 p.]
4. Goluxova E.Z., Alieva A.M. Surunkali yurak etishmovchiligi bo'lgan bemorlarda natriuretik peptidlarni aniqlashning klinik ahamiyati // Kardiologiya va yurak-qon tomir jarrohligi. - 2007. - V. 47, №. 1. - B. 45-51.1.
5. Emets G.V., Kuzmenko S.A., Jovnir V.A. Bolalarda yurak etishmovchiligi. Zamonaviy pediatriya.2013;6:172-6. [Emec G.V., Kuzmenko S.A., Zhovnir V.A. Heart failure in children. Current pediatrics.2013;6(54):172-176. (In Russ.)].
6. Jelev V.A., Baranovskaya S.V., Mixalev E.V., Filippov G.P., Serebrov V.Yu., Ermoolenko S.P., Popova Yu.Yu. Erta tug'ilgan chaqaloqlarda miyokard zararlanishining klinik va biokimyoviy belgilari. Sibir tibbiyoti xabarnomasi.2007;6(4):86-90. [Zhelev V.A., Baranovskaja S.V., Mihalev E.V., Filippov G.P., Serebrov V.Ju., Ermolenko S.P., Popova Ju.Ju. Clinical-biochemical markers of myocardial lesions in premature neonates. Bulletin of Siberian Medicine.2007;(4):86-90. (In Russ.)].
7. Fedotova I.N., Belopolskiy A.A., Sturov N.V. Kardiologik bemorlarda NT-pro BNPning diagnostik ahamiyati. Murakkab patent. 2013;(7):22-32. [Fedotova I.N., Belopol'skiy A.A., Sturov N.V. The diagnostic value of NT-pro BNP in cardiac patients. Difficult patient. 2013;(7):22-32. (In Russ.)]
8. Brito D., Matias J.S., Sargento L. et al. Plasma N-terminal pro-brain natriuretic peptide: a marker of left ventricular hypertrophy in hypertrophic cardiomyopathy // Rev. Port. Cardiol. — 2004. — Vol. 23. — P. 1557–1582..
9. Cohen S., Springer C., Avital A. Amino-terminal Pro-brain-type natriuretic peptide: heart or lung disease in pediatric respiratory distress? // Pediatrics. — 2005. — Vol. 115, N 5. — P. 1347–1350.
10. De Lemos J.A., McGuire D.K., Drazner M.H. B-type natriuretic peptide in cardiovascular disease. Lancet. 2003;362(9380):316-22. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(03\)13976-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(03)13976-1)
11. Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure. Task force for the Diagnosis and Treatment of Chronic Heart Failure, European Society of Cardiology // Eur. Heart J. — 2001. — Vol. 22, N 17. — P. 1527–1560.

12. Hammerer-Lercher A., Geiger R., Mair J. et al. Utility of N-terminal Pro-B-type natriuretic peptide to differentiate cardiac diseases from noncardiac diseases in young pediatric patients // *Clin. Chem.* — 2006. — Vol. 52, N 7. — P. 1415–1419
13. Januzzi J.L. Natriuretic peptide testing: a window into the diagnosis and prognosis of heart failure // *Cleveland. Clin. J. Med.* — 2006. — Vol. 73. — P. 149–157
14. Kovalev I.A., Sharykin A.S. Diagnosis and treatment of chronic heart failure in children and adolescents: guidelines. Available from: http://www.cardio-rus.ru/doc/metod_rekom_2010.pdf. (accessed: 10.08.2016) (In Russ.)]
15. Lubien E., DeMaria A., Kxishnaswamy P. et al. Utility of B-natriuretic peptide in detecting diastolic dysfunction: comparison with Doppler velocity recordings // *Circulation.* - 2002, - V.105.- P.595-601.
16. Mukoyama M., Nakao K., Hosoda K. et al. Brain natriuretic peptide as a novel cardiac hormone in humans. Evidence for an exquisite dual natriuretic peptide system, atrial natriuretic peptide and brain natriuretic peptide // *J. Clin. Invest.* — 1991. — Vol. 87. — P. 1402–1412.26.
17. Nasser N., Perles Z., Rein A.J., Nir A. NT-proBNP as a marker for persistent cardiac disease in children with history of dilated cardiomyopathy and myocarditis // *Pediatr. Cardiol.* — 2006. — Vol. 27. — P. 87–90.
18. Nir A., Lininger A., Rauh M. et al. NT-pro-B-type natriuretic peptide in infants and children: reference values based on combined data from four studies // *B. Pediatr. Cardiol.* — 2009. — Vol. 30. — P. 3–8.
19. Nir A., Nasser N. Clinical value of NT-ProBNP and BNP in pediatric cardiology // *J. Cardiac. Failure.* — 2005. — N 5. — P. 76–80.
20. Oishi P.E., Field-Ridley A., Datar S.A., Fineman J.R. B-type natriuretic peptide in neonates, infants and children undergoing cardiac surgery. In: *Front Lines of Thoracic Surgery.* InTech; 2012. p. 199-212.
21. Potter L.R., Abbey-Hosch S., Dickey D.M. Natriuretic peptides, their receptors, and cyclic guanosine monophosphate-dependent signaling functions // *Endocr. Reviews.* — 2006. — Vol. 27, N 1. — P. 47–72.
22. Price J., Price A., Thomas K. et al. B-type natriuretic peptide predicts adverse cardiovascular events in pediatric outpatients with chronic left ventricular systolic dysfunction // *Circulation.* — 2006. — Vol. 114, N 10. — P. 1063–1069.
23. Rusconi P., Ludwig D., Sandhu S. et al. Cross validation of NT-proBNP as a predictor of cardiac transplant in children with dilated cardiomyopathy // *J. Amer. Coll. Cardiol.* — 2011. — Vol. 14. — P. 425.
24. Sezgin E.M., Ucar B., Kilic Z., Colak O. The value of serum N-terminal pro-brain natriuretic peptide levels in the differential diagnosis and follow-up of congestive cardiac failure and respiratory distress due to pulmonary aetiologies in infants and children // *Cardiol. Young.* — 2010. — Vol. 20, N 5. — P. 495–504
25. Wu Y.R., Chen S.B., Huang M.R., Zhang Y.Q., Sun K., Chen S. Diagnostic value of the currently used criteria and brain natriuretic peptide for diagnosing congestive heart failure in children with congenital heart disease. *Zhonghua Er Ke Za Zhi.* 2006;44(10):728-32.